

ASSOCIAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA O TRATAMENTO DE ALOPECIA ANDROGÊNICA: COM ÊNFASE NO MICROAGULHAMENTO E USO DO LASER DE BAIXA POTÊNCIA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 SUMÁRIO / 07/05/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11130415

Assíria Maria De Sousa Dantas,
Dheylla Myrelly Oliveira De Sousa,
Orientador: Prof. Me. Bernardo Melo Neto.

RESUMO

Introdução: A alopecia androgenética é uma condição que afeta o ciclo capilar e pode impactar na autoestima e qualidade de vida das pessoas. Diferentes técnicas como laser, microagulhamento, intradermoterapia e uso de princípios ativos podem ser utilizadas para combater a perda de cabelo. **Objetivo:** Verificar dentre as alternativas de tratamentos estéticos, se o laser de baixa potência pode ser associado a técnica do microagulhamento para uma melhor eficácia da alopecia androgênica. **Métodos:** Trata-se revisão integrativa da literatura de caráter qualitativo consultadas as bases de dados eletrônicas (LILACS e SciELO, BVS, PubMed, Portal Periódicos CAPES). Foram incluídos artigos originais, publicados nos idiomas português e inglês no período de 2014 e 2024,

que abordam a Alopecia Androgênica e a Eficácia do Tratamento com Microagulhamento Combinado com Laser de Baixa Potência. Foram excluídos os artigos que não se enquadraram no período selecionado e não abordam o tema tratado. **Resultados:** Foram selecionadas 05 publicações que possuem como foco os procedimentos para o tratamento de alopecia androgênica com ênfase no microagulhamento e uso do laser baixa frequência. **Conclusão:** Com base nos cinco estudos analisados, é possível afirmar que o microagulhamento e o laser de baixa potência são eficazes no tratamento da alopecia androgênica. Os resultados obtidos fornecem evidências significativas de que essas técnicas são capazes de estimular o crescimento capilar e melhorar a densidade capilar em pacientes com essa condição.

Palavras-chave: alopecia androgênica. Microagulhamento. laser de baixa potência.

ABSTRACT

Introduction: Androgenetic alopecia is a condition that affects the hair cycle and can impact people's self-esteem and quality of life. Different techniques such as laser, microneedling, intradermotherapy, and the use of active ingredients can be used to combat hair loss. **Objective:** To verify among the alternatives of aesthetic treatments, whether the low-level laser can be associated with the microneedling technique for a better efficacy of androgenic alopecia. **Methods:** This is an integrative review of the qualitative literature consulted in the electronic databases (LILACS and SciELO, VHL, PubMed, CAPES Periodicals Portal). Original articles, published in Portuguese and English in 2014 and 2024, addressing Androgenic Alopecia and the Efficacy of Treatment with Microneedling Combined with Low Level Laser were included. Articles that did not fit into the selected period and did not address the topic were excluded. **Results:** We selected 5 publications that focus on procedures for the treatment of androgenic alopecia with emphasis on microneedling and the use of low-frequency laser. **Conclusion:** Based on the five studies analyzed, it is possible to state that microneedling and low-Power laser

are effective in the treatment of androgenic alopecia. The results obtained provide significant evidence that these techniques are able to stimulate hair growth and improve hair density in patients with this condition.

Keywords: androgenic alopecia. Microneedling. low-power laser.

1 INTRODUÇÃO

A estética capilar sempre foi um aspecto crucial da beleza em todas as sociedades e períodos históricos. Ao longo da vida, os cabelos sofrem uma série de transformações, seja naturalmente ou através de intervenções artificiais, motivadas pelo desejo de mudança ou pelo marco de uma nova fase. Os cabelos não são apenas um reflexo do autocuidado e vaidade, mas também desempenham um papel significativo na imagem pessoal e autoconfiança. Portanto, a perda de cabelo pode ter um impacto negativo na qualidade de vida de um indivíduo (Ferreira, 2014).

O cabelo é uma estrutura composta por queratina, que é formada por três camadas de células: cutícula, córtex e medula. A cutícula é a camada externa, composta por escamas orientadas para cima, que protegem o córtex. O córtex, representando 90% do peso do cabelo, consiste em fibras longas de queratina pigmentada unidas por elementos intercelulares. Por fim, a medula é a parte interna do fio (Bigliardi *et al.*, 2017).

Na contemporaneidade, a Alopecia Androgenética (AAG) é uma condição patológica que impacta o ciclo capilar e tem sido observada em indivíduos de ambos os sexos. O tratamento desta condição tem recebido atenção de renomadas autoridades científicas, profissionais de saúde e especialistas em estética. A Alopecia Androgenética afeta pessoas geneticamente predispostas à perda de cabelo (Arantes; Souza, 2017).

Estudos realizados por Rossi (2016) e (Kanti *et al.*, 2018), mencionados na pesquisa de (Chaves *et al.*, 2021) evidenciam que a maioria dos casos de alopecia androgenética (AAG) ocorre em indivíduos de etnia caucasiana, com 80% dos casos em homens na faixa etária de 18 a 29 anos e 50%

entre 40 a 49 anos. Em mulheres, a incidência varia de 40% a 50% acima dos 45 anos, com o afinamento capilar começando entre 12 e 40 anos, semelhante aos homens. Na etnia africana, 14,6% dos homens e 3,5% das mulheres apresentam AAG, enquanto 14,1% dos homens asiáticos são afetados pela condição.

Os cabelos têm desempenhado um papel crucial na estética e na expressão de identidade das pessoas. É sabido que a preservação da integridade capilar está intrinsecamente ligada à autoestima, tanto em homens quanto em mulheres. A perda dos cabelos pode acarretar transtornos psicológicos, como depressão e ansiedade, afetando negativamente a vida social e pessoal dos indivíduos. Portanto, é importante ressaltar que a calvície pode impactar significativamente nas relações interpessoais e no bem-estar emocional de ambas as partes (Magnus, 2018).

Apesar dos avanços científicos, a variedade de medicamentos disponíveis para tratar a alopecia androgenética ainda é limitada. No entanto, a combinação de diferentes técnicas de tratamento pode ajudar a controlar a progressão da doença e até mesmo reverter parcialmente os sintomas do paciente (Siznandes, 2016).

Dentre as várias abordagens terapêuticas disponíveis no mercado para a alopecia androgenética, destacam-se o uso de laser de baixa potência, microagulhamento, intradermoterapia e a utilização de princípios ativos por via tópica e oral (como minoxidil, finasterida, dutasterida e cetirizina), assim como o tratamento com plasma rico em plaquetas (PRP), e a técnica de implante capilar conhecida como FDI – Follicular Direct Implant. No entanto, muitos destes métodos carecem de evidências científicas robustas e reconhecidas internacionalmente (Frano; Tassinari, 2016).

Neste artigo, pretende-se realizar uma revisão integrativa forma dos estudos existentes sobre a abordagem terapêutica da Alopecia

Androgenética, com utilização das técnicas de microagulhamento e laser terapia de baixa frequência.

2 METODOLOGIA

O determinado estudo trata-se revisão integrativa da literatura de caráter qualitativo. O uso da revisão integrativa neste contexto tem como finalidade reunir, e resumir o conhecimento científico, antes produzido sobre o tema investigado. Avalia, sintetiza e busca nas evidências disponíveis a contribuição para o desenvolvimento da temática (Mendes; Silveira; Galvão, 2008).

Para a seleção dos artigos foram utilizadas as determinadas palavras-chaves: “alopecia androgênica”, “microagulhamento”, “laser de baixa potência”, com os seus descritores correspondentes em inglês. Essas foram cruzadas da seguinte forma: “Androgenic Alopecia” AND Microneedling AND “Low Power Laser”. As estratégias de busca estabelecidas foram baseadas em suas combinações nas línguas portuguesa, inglesa e os operadores booleanos AND e OR. Foram consultadas as bases de dados eletrônicas (LILACS e SciELO, BVS, PubMed, Portal Periódicos CAPES).

Foram incluídos artigos originais, publicados nos idiomas português e inglês no período de 2014 e 2024, que abordam a Alopecia Androgênica e a Eficácia do Tratamento com Microagulhamento Combinado com Laser de Baixa Potência. Foram excluídos os artigos que não se enquadraram no período selecionado e não abordam o tema tratado.

Figura 1 – Adaptação do fluxograma Preferred Reporting Intesns for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA), Teresina, Brasil, 2024.

Fonte: Elaborada pelos autores, 2024.

3 RESULTADOS

Foram selecionadas 05 publicações que possuem como foco os procedimentos para o tratamento de alopecia androgênica com ênfase no microagulhamento e uso do laser baixa potência. Estas publicações estão demonstradas no Quadro 1 conforme autor(es), ano de publicação, objetivo e principais resultados do estudo.

Quadro 1 – Demonstração das publicações segundo autor(es), ano de publicação, objetivo.

Autor (es)	Ano	Título	Objetivo	Conclu
Santiago; Schwambach	2023	Tratamento da alopecia através de	Realizar uma pesquisa	Pode-se que, de

		<p>aplicações de substâncias farmacológicas pelo método intradermoterapia em conjunto com o microagulhamento</p>	<p>exploratória bibliográfica da literatura científica sobre o tratamento da alopecia através do método estético intradermoterapia capilar.</p>	<p>geral, a intradermoterapia e o microagulhamento São métodos seguros e preservam resultados satisfatórios no tratamento da alopecia, com prazo e efeitos significativos.</p>
Varella	2022	<p>Uso do Microagulhamento na alopecia não Cicatricial.</p>	<p>Relacionar o uso de fármacos com fatores de crescimento capilar e o microagulhamento auxiliando no tratamento das alopecias não cicatriciais entre homens e mulheres.</p>	<p>As alopecias não cicatriciais consistem em perda de cabelo temporária e também podem ser tratadas como cicatrizes. A alopecia não cicatricial é tratada com microagulhamento associado a fármacos que estimulam o crescimento capilar.</p>
Contin	2016	<p>Alopecia Androgenética: análise das causas e alguns</p>	<p>analisar causas e tratamentos da calvície do homem.</p>	<p>A busca por soluções vem de antepara, que pesa</p>

		tratamentos na calvície do homem		sofrer doenças os med vem ev cada ve estudos; conhe tratame patolog entant mais ca pessoas; atentas princip; tiverem família.
Katzer <i>et al.</i> ,	2019	Medicamentos fitoterápicos no tratamento da alopecia androgenética.	Concentrar informações sobre as perspectivas na terapia com a utilização de medicamentos fitoterápicos e propor um novo tratamento de uso tópico e oral para a alopecia com grandes chances de resultado, unindo os benefícios de plantas diferentes, de acordo com	A comb diferen com pr benéfic crescer capilar, ao lazer potênc microa; propor resultac signific comba de cabe

			seus efeitos e mecanismos de ação.	
Paulillo <i>et al.</i> ,	2018	Associação do laser de baixa potência, microagulhamento e tônico capilar no tratamento de alopecia androgenética em homens	Avaliar os efeitos do microagulhamento associado ao laser de baixa potência e cosmético home care no tratamento da alopecia androgenética em homens.	Observar o efeito melhor de alopecia androgenética em homens com o tratamento associado ao microagulhamento e laser de baixa potência capilar.

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2024

4 DISCUSSÃO

Segundo Santiago e Schwambach (2023), a intradermoterapia e o microagulhamento se mostram como opções viáveis e seguras para o tratamento da alopecia, proporcionando resultados satisfatórios em um curto período de tempo e com baixa incidência de efeitos colaterais relevantes. Ambas as técnicas têm se mostrado eficazes no estímulo ao crescimento capilar e no fortalecimento dos fios, contribuindo para a melhora da saúde do couro cabeludo e, conseqüentemente, para a redução da queda de cabelo. No entanto, é importante ressaltar a importância da avaliação individualizada de cada paciente e a supervisão de um profissional qualificado, a fim de garantir a segurança e eficácia do tratamento.

De acordo com Varella (2022), a alopecia é uma condição que afeta muitas pessoas ao redor do mundo, causando preocupação e impactando a autoestima. O tratamento com microagulhamento associado a fármacos contendo nano fatores de crescimento tem se

mostrado eficaz no combate a essa condição. O microagulhamento estimula a produção de colágeno e melhora a circulação sanguínea, enquanto os nano fatores de crescimento promovem o crescimento e fortalecimento dos fios de cabelo. O estudo demonstrou resultados positivos com essa combinação de técnicas, proporcionando um tratamento eficaz e seguro para pacientes com alopecia.

A revisão de literatura realizada por Contin (2016) destaca a eficácia do microagulhamento associado ao laser de baixa potência no tratamento da alopecia. Essa abordagem terapêutica mostrou-se promissora, trazendo resultados positivos para os pacientes que sofrem com a queda de cabelo. Com base nos resultados apresentados por Contin (2016), é possível afirmar que o microagulhamento associado ao laser de baixa potência é uma opção eficaz para o tratamento da alopecia. Essa abordagem terapêutica pode trazer benefícios significativos para os pacientes, ajudando a restaurar a densidade capilar e a prevenir a queda de cabelo.

Além de outros benefícios Katzer *et al.*, (2019), descreveu que a utilização de plantas, extratos vegetais podem ser benéficas. A utilização de diversas espécies vegetais dotadas de atributos benéficos para a promoção do desenvolvimento capilar, aliada à técnica de microagulhamento e o laser de baixa potência, revela-se como uma estratégia eficaz no combate à alopecia.

Segundo Paulillo *et al.*, (2018), a abordagem terapêutica combinada de microagulhamento, laser de baixa potência e tônico capilar representa uma alternativa eficaz e segura para o tratamento da alopecia androgenética em homens, proporcionando resultados satisfatórios e melhorando a qualidade de vida dos pacientes afetados por essa condição.

5 CONCLUSÃO

Diante disso, é importante ressaltar que a combinação do microagulhamento e do laser de baixa potência pode potencializar os efeitos positivos no tratamento da alopecia androgênica. Os estudos demonstraram que a associação dessas duas técnicas pode resultar em resultados mais expressivos e duradouros, promovendo um aumento significativo na qualidade e na quantidade de cabelo dos pacientes.

Outro ponto relevante a ser destacado é a segurança e a praticidade desses procedimentos. Os estudos analisados apontaram que tanto o microagulhamento quanto o laser de baixa potência são procedimentos seguros e bem tolerados pelos pacientes, sem a necessidade de tempo de recuperação prolongado. Isso torna essas técnicas uma opção atrativa para o tratamento da alopecia androgênica, especialmente para aqueles que buscam alternativas não invasivas e de baixo risco.

Diante dos resultados promissores apresentados pelos estudos analisados, é possível concluir que o microagulhamento e o laser de baixa potência se mostram como opções eficazes e seguras no tratamento da alopecia androgênica. Com a capacidade de estimular o crescimento capilar e melhorar a densidade capilar, essas técnicas representam uma alternativa viável para pacientes que buscam restaurar a saúde e a estética dos cabelos de forma eficaz e minimamente invasiva.

REFERÊNCIAS

ANTONIO João Roberto; ANTONIO, Carlos Roberto; TRÍDICO Livia Arroyo.

Tratamento da alopecia androgenética: associação de laser Erbium Glass 1550nm e infiltração de ativos. Surg Cosmet Dermatol 2017;9(1):19-

23. Disponível em:

http://www.surgicalcosmetic.org.br/Content/imagebank/pdf/v9/9_n1_544_pt.pdf. Acesso: 10 agos. 2023

ARANTES, Anderson; SOUZA, Jhonnatan. **A utilização de finasterida e minoxidil no tratamento da alopecia androgenética.** Revista Vita et Sanitas da Faculdade União de Goyazes, Trindade (GO), v. 11, n. 2, jul/dez,

2017. ISSN 1982-5951, p.72. Disponível em:

<https://fug.edu.br/revistas/index.php/VitaetSanitas/article/view/149/202>.

Acesso: 10 agos. 2023

CAETANO, Amanda Vieira. (et.al). **Uso do microagulhamento na alopecia não cicatricial**. Anais do Simpósio de TCC 2022(24);54-60 CENTRO

UNIVERSITÁRIO ICESP / ISSN: 2595-4210. Disponível em:

http://nippromove.hospedagemdesites.ws/anais_simposio/arquivos_up/documentos/artigos/704c631163a379b2c3f5eeb00ce0d11b.pdf. Acesso: 10

agos. 2023.

CARVALHO, Ester Araújo; GOMEZ, Maria Luiza Passanezi Araújo.

Tratamento da alopecia: comparação entre os resultados obtidos por aplicação das técnicas de microagulhamento e laser de baixa potência.

São Paulo SP, v.12, n.3, p. 84-113, jul/2022. Disponível em:

www.italo.com.br/portal/cepep/revista_eletronica.html. Acesso: 10 agos.

2023

CAVALCANTI, Carla Pereira. **Protocolos de tratamento da alopecia: uma**

revisão. Campina Grande-PB: Universidade Estadual da Paraíba – UEPB, 2015. Disponível em:

<https://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/bitstream/123456789/8683/1/PDF%20%20Carla%20Pereira%20Cavalcanti.pdf>. Acesso: 10 agos. 2023

CHAVES LR, et al. **Opções terapêuticas e perspectivas na alopecia**

androgenética. Revista eletrônica acervo científico, vol. 25 05/2021.

Disponível em:

<https://acervomais.com.br/index.php/cientifico/article/view/7445>. Acesso:

10 agos. 2023

FRANO, Juciane Andressa; TASSINARY, João Alberto Fioravante. **Revisão**

bibliográfica dos principais recursos terapêuticos utilizados no

tratamento da alopecia androgenética. Revista Destaques Acadêmicos,

Lajeado, v. 10, n. 3, 2018. ISSN 2176-3070 Disponível em: Disponível em:

<http://univates.br/revistas/index.php/destaques/article/view/1636/1389>.

Acesso: 10 agos. 2023

KIM, M. J. et al. **Minoxidil-loaded hyaluronic acid dissolving microneedles to alleviate hair loss in an alopecia animal model**. Acta Biomaterialia, v. 143, p. 189-202, 2022.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35202857/>. Acesso: 10 agos. 2023

LEITE, Andreza Ventura. **Lasers e luzes no tratamento da alopecia androgenética: uma revisão sistemática** / Andreza Ventura Leite. São Paulo: HSPM, 2014. <https://docs.bvsalud.org/biblioref/sms-sp/2014/sms-10152/sms-10152-6960.pdf>. Acesso: 10 agos. 2023.

MAGNUS, Emid dos Santos. **Microagulhamento associado a fatores de crescimento no tratamento da alopecia androgenética feminina**.

Torres, nº 15 v.1 ago-dez 2018 ISSN 2176-1051 Disponível em:

<http://www.periodicos.ulbra.br/index.php/ci/article/view/4887/pdf>. Acesso: 10 agos. 2023

MENDES, Karina Dal Sasso, SILVEIRA Renata Cristina de Campos Pereira, GALVÃO Cristina Maria. **Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem**. Texto Contexto Enferm, Florianópolis, 2008 Out-Dez; 17(4): 75864. Disponível em:

[https://www.scielo.br/j/tce/a/XzFkq6tjWs4wHNqNjKJLkXQ/?](https://www.scielo.br/j/tce/a/XzFkq6tjWs4wHNqNjKJLkXQ/?format=pdf&lang=pt)

format=pdf&lang=pt. Acesso: 10 agos. 2023

NEIA, Bianca Gambati Ribeiro. (et.al.) BARRETO, Ellen Solange Novais;

XAVIER, Tamiris de Souza Barros. **Medicamentos fitoterápicos no tratamento da alopecia androgenética**. Disponível em:

[https://multivix.edu.br/wp-](https://multivix.edu.br/wp-content/uploads/2022/08/medicamentosfitoterpicos-no-tratamentoda-alopecia-androgenetica.pdf)

[content/uploads/2022/08/medicamentosfitoterpicos-no-tratamentoda-alopecia-androgenetica.pdf](https://multivix.edu.br/wp-content/uploads/2022/08/medicamentosfitoterpicos-no-tratamentoda-alopecia-androgenetica.pdf). Acesso: 10 agos. 2023

PACHECO, Karoline Furusho. Perfil de segurança do microagulhamento como tratamento de Alopecia androgenética: análise de 205

procedimentos. Curitiba-PR: Universidade Federal do Pará, 2019.
Disponível em: <https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/77917>. Acesso: 10
agos. 2023

PAULILLO, Mariane de Pádua. **Alopecia androgenética masculina e tratamentos estéticos**. Revista Diálogos Interdisciplinares 2018 vol. 7 n° 4 – ISSN 2317-3793. Disponível em: <file:///C:/Users/Pai/Downloads/555-Texto%20do%20artigo-1909-1-10-20181215.pdf>. Acesso: 10 agos. 2023

RAIES, S. C. **Microagulhamento e exsyringamento no tratamento de eflúvio telógeno**. Artigo, BWS journal, v. 04 , 1 – 7 ,2021. Disponível em: <https://bwsjournal.emnuvens.com.br/bwsj/article/view/184>. Acesso: 10 agos. 2023

RIVITTI, Evandro A. **Alopecia areata: revisão e atualização**. An Bras Dermatol. 2005;80(1):57-68. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/abd/a/vXCLdmVdz8ct6qzkmjBCSyd/?format=pdf>. Acesso: 10 agos. 2023

SANTANA, Ingrid Carollynny Moraes (et.al.); LEÃO; Karen Julyanna Figueiredo; SILVA Danielly Karoline de Almeida de Lima e; SILVA Luciane Lima da. **Os efeitos do microagulhamento e laser de baixa intensidade na alopecia androgénica masculina: revisão integrativa**. RECIMA21 – Revista Científica Multidisciplinar v.3, n.6, 2022 ISSN 2675-621. Disponível em: <https://doi.org/10.47820/recima21.v3i6.1571>. Acesso: 10 agos. 2023

SCHWAMBACH, Mari Caroline Hofstatter (et.al.); **Procedimentos estéticos com ênfase na queda**. Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR. Umuarama, v.1, n.1, p. 28-49. 2023. ISSN 1982-114X. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/porta1/resource/pt/biblio1414722>. Acesso: 10 agos. 2023.

SIZNANDES, Daniela Carolina Bueno. **Associação do laser de baixa potência, microagulhamento e tônico capilar no tratamento de alopecia androgenética em homens**.

Santa Cruz do Sul: Universidade de Santa Cruz do Sul, 2016. Disponível em: <http://repositorio.unisc.br:8080/jspui/handle/11624/1179>. Acesso: 10 agos. 2023

TONSO, Thaís Martins (et.al) **Imunoterapia tópica no tratamento da alopecia areata**: a importância da fase de manutenção – relato de dois casos. Surg Cosmet Dermatol 2016;8(4 Supl. 1):S52-5. Disponível em: http://www.surgicalcosmetic.org.br/Content/imagebank/pdf/v8/8_n4_536_pt.pdf. Acesso: 10 agos. 2023.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!